

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Xaldjigitov Jaloliddin Qayumovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

FIZIKA FANINI O'QITISHDA ILG'OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN

FOYDALANISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023 YANVAR